

7. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

FREDDY VALENCIA Y NELSON LARA

Nombre de la persona que realiza la lectura: Leydy Carolina Patiño Cubides

Universidad en la que estudia o estudio: Universidad Distrital

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión		
1	Estudié la primaria en un colegio que ya no existe, inclusive pasé hace como 15 días por ahí, y me dio le una nostalgia porque ya la habían quitado; quedaba en la Plaza España, en el centro, se llamaba Reino Unido de Suecia y era un colegio público.			
2				
3				
4				
5				
6	Fue una época muy bonita de mi vida, había una zona verde y ahí jugábamos. Fue una época muy bonita y la recuerdo con mucha nostalgia. Fue el año 86, más o menos, tenía 12 añitos y era una locura ese sector. Ahí está la olla Cinco Huecos un expendio de droga, de bazuco. Eso es un espejo muy duro, siempre ha existido ahí. Y yo vivía sobre la 15, al lado del Batallón Guardia Presidencial, que era la otra olla, la 15; yo vivía en la 16. Viví en este sector y me eduque en ese sector, estuve ahí hasta los 22 años. Ahí estudié ahí mi primaria y hay un colegio que se llama Agustín Nieto Caballero, que es ahí mismo, ese colegio todavía está.	<p>6-10 El profesor Freddy nombra esto como un espejo y, de cierta manera, es bueno, el ver las consecuencias del consumo sin conocimientos y la delincuencia visto tan cerquita, como la mendicidad, la habitabilidad de calle y la violencia desmedida, sienta un preceden grande en la vida de los niños, niñas y jóvenes, esta visión les puede dar una motivación para ser mejores cada día.</p>		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16	En el colegio Agustín Nieto Caballero hice hasta décimo, porque yo empecé cuando estaba en séptimo a trabajar en una cigarrería. Trabajaba a la mañana en la cigarrería, de ocho a once y media: alistaba los pedidos de cerveza, arreglaba el pan...	<p>16-19, 26-27 y 30-33 Esto que nombra el profesor es importantísimo saberlo y recordarlo, porque podría ser la realidad de muchos de los estudiantes, toda esta carga personal al fin y al cabo permea en lo académico y más en jóvenes que están en el colegio. Por situaciones como estas, crecen muy rápido y se encuentran en etapas sociales que sus compañeros, probablemente aun no habitan. Además, muchos de ellos tienen habilidades académicas desarrolladas en ámbitos fuera de la escuela que pueden ser utilizados en esta última, esto puede generar una conexión entre la vida y la academia y, muy probablemente, más interés en la escuela. Las jornadas nocturnas de estudio siempre son ambientes difíciles y duros, porque las personas que allí llegan: 1) varían mucho de edad, lo que se puede traducir en momentos sociales y estilos de aprendizaje muy variantes en el aula, tal vez más que en el aula regular; 2) personas que tienen un vida laborar diurna y están haciendo un esfuerzo físico y mental gigante donde, a veces, tienen más sueño que ganas de aprender; 3) choque de contextos</p>		
17				
18				
19				
20	A las once y media, yo vivía al frente, entonces iba a la casa, me cambiaba, almorzaba y me iba para el colegio; en el colegio estudiaba, salía a las seis y llegaba a la cigarrería a las 6:30 y hasta las 9:30, atendiendo gente, vendiendo pan, leche, todo lo que tenía una cigarrería, llevando pedidos de cerveza. Esa cigarrería ya no existe en ese punto. Ahí trabajé casi cinco años y descansaba un domingo cada quince días. Todo el bachillerato me la pasé trabajando y estudiando.			
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29			Cuando llegué a décimo, un amigo trabajaba en una empresa de tornos, como a tres casas de la cigarrería, me dijo que me metiera a la empresa y me convenció. Me retiré de la cigarrería con todo el dolor, pero me retiré. Y me cambié de colegio porque terminé el bachillerato, el once, lo terminé de noche; en un colegio nocturno, el Liceo Nacional Femenino Antonia Santos que queda en el barrio Ricaurte, como a cinco cuadras del Agustín Nieto Caballero.	
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37	Ahí terminé de noche, en el año 1993.			
38				
39				

<p>40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97</p>	<p>Ese año empecé a trabajar en la empresa, trabajaba de siete a cinco haciendo tornillos. Aprendí mucho, salía a las cinco y me iba para la casa. Nosotros vivíamos en arriendo, en un hotel; me cambiaba y me iba a estudiar, llegaba a las diez de la noche cuando estaba en grado once. Me iba a la casa como con tres amigos que vivíamos por ahí cerquita. Sí. Y era peligroso porque nos tocaba pasar por “Cinco huecos”.</p> <p>Terminé el once y un amigo que se llamaba Edison me dijo que qué iba yo a hacer en la vida y yo ni sabía. Entonces, él dijo: “Yo voy a comprar un formulario para la Nacional”. Y entonces yo también lo compré. Compramos el formulario en la nacional y preciso a mí me operaron de apendicitis y no pude presentar el examen; él sí lo presentó y pasó, eso me alegró mucho.</p> <p>Él dijo: Ahora toca que usted siga estudiando” y miramos a otro lado. Entonces, ahí fue cuando salió la Universidad Distrital. Él dijo: “Cómprase el formulario de la distrital”.</p> <p>Lo compré y me presenté, eso era como era ICFES y más o menos me fue bien en el ICFES, me fue bien. Luego me llamaron que ya tenía cupo, ni siquiera me hicieron entrevista y entré a estudiar en la Distrital en el año 94, Licenciatura en Química.</p> <p>Seguí trabajando en la empresa, en el 95 también estaba estudiando y trabajando en la empresa; en el año 96 fue muy difícil porque ya la empresa me exigía a mi turnos y yo tenía clases en la mañana y en la tarde. Entonces ya me dijo el señor que no me podía seguir ayudando por horas, porque necesitaba alguien un tiempo completo. Yo le dije: “Me retiro” y me dijo que no que si quería me contrata por contratos: “Usted me cobra por tornillo o no sé... yo le pago para que usted venga a trabajar sábado y domingo”.</p> <p>Con él trabajé sábado y domingo todo el año 1996, con eso yo sacaba lo de mi semana para mis buses. Ahí seguí estudiando en la Distrital y trabajando en la empresa. Y ya se dificultó las cosas y me tocó suspender dos años en la Distrital, retomé otra vez estudios como en el 98 y pude terminar en el 2000, casi que no. Sí. Me gradué en el 2000. En el 2000 una profe me ayudó a entrar al colegio San Francisco a hacer unas horitas, un contrato con el Distrito. San Francisco Las Acacias. Y yo entré ahí a ciencias en bachillerato, mis primeros pinitos. Y ese año, ya era la graduación y yo no tenía ni para el vestido. Ya estaba ya para graduarme ese año. Entonces una profe, una profe me llevó a Plaza de las Américas, me compró un vestido.</p> <p>Me dijo: “Cuando le paguen me lo paga”. Y unos zapatos, eso fue muy lindo.</p> <p>Me pagó la Secretaría y yo le pagué a ella el vestido, ella era la profe Gloria.</p> <p>Me prestó para el vestido del grado, que no tenía. Me gradué y ese año 2000 se terminó el contrato en la Secretaría de Educación y al año siguiente empecé a trabajar con Soacha en el 2001 con Soacha, 2001, 2002, 2003, en Altos de Cazucá. Una zona muy difícil.</p> <p>Ese contrato era con el municipio, trabajaba con el municipio por contrato, nos hacían un contrato de febrero a junio; nos lo suspendían un mes en vacaciones y en julio nos lo hacían hasta el 10, 12 de diciembre, ahí no lo</p>	<p>sociales, que puede ser beneficioso o conflictivo.</p> <p>47-52 y 54-56 Edison tuvo un papel de acompañamiento para el profesor Freddy, tal vez sin esta guía hubiera sido más difícil escoger el camino de la docencia o tal vez nunca hubiera llegado, porque en este relato no se evidencia un interés previo a presentarse a la Universidad Distrital, por se profesor o un llamado a la docencia.</p> <p>66-70 Muchas empresas solo les interesa que su empleado cumpla sus labores y ya, no le interesa la persona que está detrás del empleado, pero que el señor que lo contrato le haya dado esa flexibilidad laboral fue un determinante para poder estudiar. Ahí es donde uno se plantea los privilegios, pocos o muchos, que uno tiene; no estamos bajo el discurso del pesar, es más sobre la reflexión que estas situaciones pasan en el mundo y yo, como persona como maestro como ciudadano, ¿qué estoy haciendo al respecto?</p> <p>72-82 Yo viví una situación similar, aplace un año por trabajar, y el reingreso es complicado en varios aspectos, pero cuando ya va terminando es un sensación de todo valió la pena. Como decía antes, ese acompañamiento y guía que le dio la profe al profesor Freddy fue importantísimo, sin este hubiera sido, mínimo, un dolor de cabeza más a todo lo que ya había vivido.</p> <p>90-93 El profesor, a diferencia de otros profesores, tuvo contacto con lo público rapidísimo y eso genera un cambio de perspectiva con respecto a la labor docente. Además, reitero, esto fue fruto del acompañamiento.</p>
--	--	--

<p>98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155</p>	<p>cortaban. Yo estuve trabajando como provisional, pero seguí estudiando en la Distrital, en el año 2001 hice una especialización en tecnología y la terminé en el 2002. Entonces yo a Cazucá entré a trabajar fue en Informática, por la tarde. Trabajé 2001, 2002, 2003 Informática. Y un colegio, privado, que quedaba por ahí cerquita en el sector, me necesitaba en la mañana, trabajé un año en la mañana en un colegio privado, de esos de garaje, que definitivamente son una vergüenza esos tipos de colegios. Pero como necesitaba plata para pagar deudas, uno se vendía por cualquier peso. Eso me quedaron debiendo, me robaron como tres meses de sueldo; de ocho meses que trabajé me robaron tres meses. El tipo se volvió un politiquero, y ahora es politiquero, el dueño de ese colegio.</p> <p>Yo seguí en la tarde trabajando Informática, después, en ese mismo colegio, sacaron un proyecto para los sábados, pero con una institución privada, el colegio les prestó la sede. Se llamaba SUA, un colegio que se llamaba SUA, trabajé los sábados y domingos con ese colegio en la tarde. Todo el sábado y el domingo hasta la una de la tarde, duré con ellos 2004 – 2005 con ese colegio privado. Trabajaba mañana, trabajaba tarde, trabajaba fines de semana...</p> <p>Porque yo tenía mis hijos, mis hijos nacieron el niño en el año 2001, Cuando yo estaba estudiando en la Distrital y la niña nació en el año 2003. Tocaba trabajar para mantener a la familia, comprar comida, pagar arriendo... yo vivía donde mi mamá y tocaba ayudar en la casa, me tocaba trabajar duro, de sol a sol, pero seguí estudiando.</p> <p>Después renuncié al colegio de la mañana y me puse a trabajar con el mismo colegio los fines de semana en la noche, porque ellos tenían en Soacha también en la noche. Ese colegio se llamaba Centro Educativo SUA, con ellos, entonces trabajé los fines de semana.</p> <p>Fue una experiencia muy bonita porque ahí sí trabajé ciencias con adultos, con jóvenes y adultos. Fue muy linda esa experiencia, en la noche también con jóvenes y adultos. Ahí fue cuando empecé a trabajar las ciencias fuertemente, ahora sí.</p> <p>Y muy bonito con ellos. Yo trataba de hacer cosas que tuvieran... porque es que una cosa es lo que la universidad le enseña a uno con contenidos, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Tú puedes aprender mucho de ciencias del cuerpo humano, del sistema circulatorio, pero eso no tiene sentido si no tiene alguna relación con las personas, con las enfermedades que sufren las personas, con los intereses de las personas. Creo que trabajé ciencias como unos 3, 4 años de forma tradicional, solo enseñando contenidos. Lo mismo que la química. Y enseñé nomenclatura, enseñé Redox, enseñé inorgánica, orgánica, de la forma tradicional como están los libros. Pero ya en la práctica aprendí, después casi de 5 años, que enseñar ciencias debe ser con otro sentido, con un sentido más social, que tenga que ver con lo que necesita la comunidad, con lo que necesitan los barrios, con lo que necesita el entorno de nosotros; es difícil llevar esa teoría a la práctica, yo duré 5 años para comprender, darle un cambio a cómo se debe enseñar ciencias. Una ciencia más contextual, eso lo aprendí fue con los jóvenes y adultos, los sábados y domingos. Con ellos yo hacía muchos productos en química: hacíamos detergentes, jabones, hacíamos esmaltes, hacíamos cremitas para la piel... Trataba de llevar la química y las ciencias así, buscábamos cómo conservar alimentos, que se le podía echar, a las frutas. Había señoras que trabajaban la fruta y vendían pulpa de fruta. Entonces, buscábamos conservantes, lo más natural posible, para que ellas pudieran vender sus frutas. Y, además,</p>	<p>98-108 La relación del profesor con lo privado inicio siendo tormentosa, generando que esta sea difícil a corto y largo plazo. Además, que lleva a comparaciones con lo público, porque este último le había dado mejores condiciones que el privado. La administración de un colegio es reflejo de los ideales de su dueño/rector, si ven al colegio como un negocio, verán a los profesores como gastos y, por lo visto, en este caso casi catalogados como innecesarios. Por esto, los administrativos no deberían ser agentes que no tengan formación y experiencia en la labor docente, la conjunción de estas dos es esencial para entender las dinámicas de la comunidad educativa.</p> <p>118-122 El contexto donde uno crece y se forma lo acompaña a uno por un largo tiempo; estas dinámicas socioeconómicas asociadas, terminan por ser factores determinantes en nuestras vidas. En contextos vulnerables, termina por ser complejo salir adelante, porque estas variables generan obstáculos que pueden ser una traba o un impulso para mejorar la calidad de vida.</p> <p>124-127 y 129-132 El ejercicio docente siempre será el mayor maestro para un profesor, porque es ya en el campo que uno aprende que funciona y que no, el ambiente teórico no permite completamente esto. Lo pone a uno en situaciones donde uno tiene que salir de la estandarización escolar de trabajar solo con niños y jóvenes, como le paso al profesor Freddy</p> <p>134-139 El profesor trae a colación algo muy importante y es lo que muchos estudiantes han dicho y dirán ¿Para que sirve esto? De nada va a servir si solo se les enseñan conceptos o modelos, eso que les decimos debe tener aplicación en la realidad y, específicamente, en la realidad del estudiante, porque la ciencia que nos enseñaron y que vamos a enseñar y cambia continuamente está "creada" bajo un contexto social, se investigó y se publicaron los hallazgos, que hoy en día enseñamos, porque en ese momento era necesario. Por esto, es necesario, pertinente y obligatorio que lo que llevamos al aula tenga un fin contextualizado.</p> <p>143-147 y 155-157 Todo lo que tenga sentido, les sea útil y familiar al estudiantado genera un interés genuino y sentido de pertenencia. Lo que hacía en profe en este colegio, fue el paso previo a una educación popular. Además, el poder generar la materia prima para los</p>
--	---	---

<p>156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213</p>	<p>como el colegio del énfasis era empresarial, eso me ayudó mucho a llevar a los jóvenes y a las señoras, señores a eso.</p> <p>Y con ellos yo creo que yo aprendí más de los jóvenes y adultos de lo que yo llevaba de la universidad, porque era mucha teoría, por eso a los jóvenes que se están preparando ahorita en la universidad, les aconsejaría que deben tener una mente abierta cuando entren a un colegio, a una escuela o a un instituto; de uno comprender qué es lo que necesita la comunidad y sobre eso empezaron a trabajar las ciencias. Con ellos ya duré hasta el año 2005, como provisional, en SUA.</p> <p>Y después pasé a trabajar en un colegio aquí. Es que ahí tuve unos cruces de colegios porque depende de donde me dieran trabajo yo me iba; estuve en el año 2003 en un colegio que se llama Nueva Esperanza, eso es público, queda en Juan Rey. Y ahí estuve trabajando Informática, porque como tenía la especialización y por ese lado me metieron.</p> <p>Subía en una moto vieja, me varaba, eso era un cuento con esa moto. A veces me veía el rector por allá en el camino varado, llegaba tarde el colegio, pero nunca me regañaban. Y ahí en ese colegio, también público, yo estaba en la tarde y llegó el profesor de planta, duré casi un año y llegó el profesor de planta y me tocó otra vez buscar trabajo y me mandaron para un colegio en el año 2004 que se llama Tenerife, en el Tenerife llegué a la mañana también a trabajar ciencias con los niños, duré también un año, 2004, todo el año 2004.</p> <p>Tuve un cruce también con Soacha, porque cuando se me vencía el contrato buscaba en el otro, porque uno no puede tener dos contratos públicos. Estuve con Soacha y con Bogotá, yo me iba moviendo, yo duraba 15 días sin trabajo y pasé al otro lado y...el primero que me llamara, yo era así.</p> <p>En el año 2004 estuve en un colegio que se llama Tenerife, queda en Santa Libra, es de la zona de Usme. Ahí trabajé en la mañana, trabajé ciencias de la forma tradicional, como siempre, con los niños, en bachillerato. En el año 2004 hicieron el concurso de ingreso y yo lo presenté y me fue muy bien, quedé en la lista tercero en química. Quedé muy bien. Me presenté a la audiencia y resulta que la audiencia era por apellidos y no por puntajes, cuando yo llegué ya estaban escogidas... había como siempre, los sitios más difíciles eran los que quedaban, porque uno como profesor escoge lo más cercano a la casa. Uno entre menos lomas se meta mucho mejor, cuando llegué solo quedaba Ciudad Bolívar y Usme, como estaba en Cazucá, 2005, yo escogí esa zona porque ya la conocía, me metí al colegio Sierra Morena jornada tarde, en ciencias y química; yo estaba en Cazucá, ese colegio es de Cazucá, pero de la parte de Bogotá, porque Cazucá tiene Soacha y Cazucá-Bogotá. Ese colegio es de Bogotá, Cazucá-Bogotá. Trabajé el año 2005 hasta el 2008, en la jornada tarde, trabajaba biología y química. La química fue difícil porque en los colegios se hace algo que se llama los poderes: profesores que llevan ya como cien años en el colegio, es imposible "moverles la butaca". Había un profesor que se llamaba o se llama Marcos, él tenía las químicas, y nadie podía... eso era el trono de él. Trabajé ciencias de 6°, 7°; trabajé las ciencias con niños de 10, 12, 13, 14 añitos.</p> <p>Y era lo mismo: mirar los planes de estudio y uno sigue los mismos contenidos, eso casi nada cambia. Ya el año 2008, ese último año, el profesor Marcos se trasladó del colegio. Ya llevaba ahí como 30 años, se</p>	<p>emprendimientos genera un interés en comunidades vulnerables.</p> <p>163-164 Esta reflexión de cómo ayudar a la comunidad desde el aula y que enserio sea significativo y hasta transformador en su vida, es algo que muchos profesores no se sientan a hacer porque están cómodos haciendo la clase que ya conocen o no le ven utilidad real, puede hasta ser que muchos docentes solo piensen en función de ellos mismo y su alumnado solo es un "grupo más" al que dictar clase.</p> <p>173-175 Esto me pareció bonito resaltarlos, esos gestos de amabilidad silenciosos a veces le dan a uno el soporte para afrontar las adversidades. Antes que profesores somos personas y esa persona es la base del profesional.</p> <p>193-199 Ciudad Bolívar es una zona vulnerable en varios aspectos sociales y también tiende a ser peligrosa, además que la topografía no ayuda. Pero es una zona donde muchas personas tienen mucho que ofrecer y buscan salir adelante, y donde haya personas que quieran transformar su realidad siempre habrá un lugar que acoja a un profesor o profesora.</p> <p>203-208 Esos poderes terminan por ser un obstáculo para el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque los profesores no ven la necesidad de cambiar su hacer pedagógico, porque su puesto está asegurado, entonces, aunque los grupos se transformen a lo largo de los años, ellos se quedan con los mismos métodos y prácticas de siempre.</p>
--	---	---

<p>214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271</p>	<p>trasladó del colegio y ya quedaron las químicas; pedí las químicas de bachillerato y me las dieron: 10° y 11°.</p> <p>Trabajé ese año muy chévere con los chicos, pero otra vez, como yo les decía, puros contenidos y exámenes acá y planes, y haga los exámenes...</p> <p>A nosotros nos exigían mucho preparar a los muchachos para el examen del ICFES, porque el colegio tenía que tener buen ICFES, se buscaba que aunque estaba en una zona muy difícil se tenía que destacar.</p> <p>Uno preparaba, realmente era para para ICFES, sin embargo, yo hacía laboratorios con los chicos, laboratorios prácticos, muy sencillos, no nada del otro mundo, para que ellos también aprendieran a utilizar materiales de laboratorio, el erlenmeyers, beakers, pipetas...</p> <p>Se partía mucho material y eso nos tocaba al final de año hacer una rifa para comprar esa vaina porque si no a uno no le firmaban el paz y salvo. Tocaba hacer rifitas yo ya sabía siempre que eso sucedía. Ahí trabajamos en laboratorios con los chicos.</p> <p>Trataba de enseñarles algo, de todo un poquito; laboratorios de oxidación, laboratorios de hidratación, esas locuras que uno trataba medio hacer con los chicos, que con el limón, miremos la acidez, todas esas cositas, yo buscaba las guías en internet y las iba adaptando de acuerdo a los materiales que tuviera el laboratorio. Trataba de hacer laboratorios caseros, de usar lo menos posible materiales porque como es tan costoso y al final se parten y tocaba a uno responder, trataba de hacer materiales utilizando ollas, hacíamos prácticas de laboratorio utilizando ollas. Que uno lo puede hacer con palitos, el termómetro, que eso se necesita, compraba un termómetro de esos de droguería que valía cinco mil, cuatro mil pesos un termómetro sencillo. Entonces yo trataba de hacer esos laboratorios así caseros.</p> <p>Siempre me enfocaba a productos, hacía jabones, champús, hacíamos jabones para perros también, es decir, buscaba lo empresarial. Yo conseguí todas esas fórmulas de abrillantador para llantas de carro, de moto, ceritas para carros, para motos, para piso también; eso me lo enseñó trabajando en el Centro Educativo SUA, por la parte empresarial, eso me ayudó mucho; le enseñaba a los jóvenes eso, a hacer empresa con productos y espero que alguien haya puesto alguna de esas empresas.</p> <p>No a todos les llamaba la atención, pero sí supe que había muchachos y señoras que cuando les enseñé a hacer jabón para restaurante, que es muy económico y también gel para cabello, sé que ellos hacían eso y se iban sábados y domingos en un carrito, sencillitos de mano, se iban a vender a restaurantes, porque eso "es un buen machete". Entonces yo siempre lo que hice, la ciencia en particular, la química la enfocaba, era lo empresarial.</p> <p>No a todos les interesa hacer jabón, limpiador para tablero también les enseñé a hacer, desinfectante. Lo más difícil era hacer perfumes porque eso era muy delicado, entonces lo de perfume no; jabón fuerte para los talleres de mecánica también les enseñé a hacer que "eso es un buen machete". Gel de cabello, hicimos labiales de manteca de cacao, buscábamos los moldes y hacíamos eso. Fue todo lo que yo pude hacer hasta el 2008, pedí traslado de colegio porque yo estaba en la tarde y quería en mañana. Y otra vez me tocó jugar con los dos títulos, con el título de Ciencias y con el título de Tecnología. Mandé los dos títulos a la Secretaría y les dije: "Lo primero que salga para hoy", salió para este</p>	<p>218-220 Muchas veces la única forma de recibir apoyo del distrito o del gobierno es destacar en alguna área y los resultados del ICFES terminan por ser una bandera gigante que logra apreciar el gobierno.</p> <p>222-230 A veces no se hacen laboratorios porque puede verse como una practica desorganizada o sin propósito, pero tiene objetivos enriquecedores, como romper dinámicas monótonas, aprendizaje significativo desde la experimentación, seguimiento de instrucciones. Si bien el material en vidrio tiende a ser mas preciso y con mayor resistencia a altas y bajas temperaturas, para la enseñanza si debería haber instrumentación de plástico, que sea capaz de resistir caídas, porque aprendiendo un estudiantes rompe y daña, entonces decirle no coja y mire de lejos es obstaculizar su proceso.</p> <p>236-239 En los laboratorios con elementos caseros siento que genera un interés muy grande, porque los estudiantes cambian su percepción de su realidad, ven ese elemento ordinario como algo que se puede insertar en el ámbito científico, una vez descubren esto pueden ver el potencial de su entorno como elementos para hacer ciencia.</p> <p>246-250 Las escuelas no solo les enseñan a los estudiantes, toda la comunidad educativa se ve inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los profesores no somos la excepción. Esto que aprendió el profesor a hacer, que para muchos podría ser algo sin propósito escolar, el profesor Freddy le dio un propósito y no solo pedagógico sino también para la vida de estas personas.</p> <p>258-260 Cuando la ciencia cobra propósito en la realidad del estudiantado, se queda en ellos y empieza a habitar su realidad.</p> <p>268-277 Muchas veces a los profesores no "les</p>
--	---	--

<p>272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329</p>	<p>colegio donde yo estoy con Tecnología. En el 2009 me trasladé para el colegio José María Córdoba, pero con el título de Tecnología, acepté porque yo necesitaba era la mañana. Y me ofrecieron primaria, tampoco había trabajado nunca en primaria porque mi fuerte es bachillerato, tuve ese cambio hacia primaria y a la fecha estoy en primaria en Informática y Tecnología.</p> <p>Con los niños a mí me gusta mucho meterlos en la página de la NASA, en la página Exploremos, que es la parte de ciencias que yo puedo ir vinculando; algunos profes me piden el favor que si les puedo mostrar un video que están viendo la célula, es aquí donde yo empiezo a vincular.</p> <p>Yo apoyo ya aquí a los profes, el que lo pide, videos de la célula, empiezo a buscar en YouTube videos, lo más didáctico de la célula y ahí voy apoyando a los profes que lo solicitan.</p> <p>Busco videos de cambio climático, de exploración del universo, tenemos programitas, Cosmos para ver la parte del universo; algunos profes me piden la sala de sistemas también para hacer una clase, como tenemos la sala auxiliar.</p> <p>Les voy apoyando en lo que ellos me piden; prácticas de laboratorio también caseras para niños, que veamos insectos, que vamos al pasto, como utilizar una lupa, si no hay microscopio, cómo se puede hacer un microscopio con un celular, hay adaptaciones que uno le va compartiendo eso a los profes: “Mire, si van a hacer una exploración, como acá hay un pradito atrás, si quieren hacer una exploración de, uno dice de bichitos, pero realmente son insectos, pero a los niños hay que cambiarles ese nombre; es una exploración de bichitos, mire cómo puede coger usted el celular”, yo les muestro los videos a los profes. “Mire, puede coger un celular, lo adapta con una lupita así, así, para que se amplíe la imagen y la puedan tener en el celular”.</p> <p>Que cómo hacer un microscopio, hay mucho, cómo hacer un microscopio con un tarro de esos de Decol o de Soflan. Lo corta uno, le corta uno la trompita, le coge uno el mango y ahí uno va adaptando una lupita o va adaptando vidrios, uno hace un corte de unos vidrios bien, con toda la seguridad y uno puede hacer esos microscopios. Hay prácticas en ciencias que uno se puede apoyar con la sala de sistemas y yo entro ahí a apoyarlos a quien me lo pida.</p> <p>A veces le digo a profes: “¿Qué están viendo en ciencias?” “Estoy viendo, por ejemplo, el sistema nervioso”, le digo: “Ah, listo; si quiere yo en la sala de sistemas, como yo tengo con ellos una hora, yo les puedo mostrar un videito de 20 minutos del sistema nervioso de la lombriz y después lo voy apoyando al sistema nervioso del perro, sistema nervioso de una mosca, hasta llegar al sistema nervioso humano”. Trato de hacerles cuadros comparativos y apoyarlos a los profes. Yo también tengo mi programación en informática, pero es muy libre, a mí lo que me interesa realmente es que los niños puedan usar las tecnologías para el conocimiento.</p> <p>Por ejemplo, podemos entrar a un museo, al Museo de Historia Natural de Nueva York, porque uno puede hacer una visita virtual sin necesidad de ir allá; eso no lo saben los niños e inclusive, uno va ayudando a formar a los profes en otras cosas, uno les puede hacer una visita guiada al Museo de Historia Natural de Nueva York o al de París o al de Barcelona, al Museo de la Nacional. Uno apoya a los profes en esa formación</p>	<p>sale” en su carrera, diversificar los títulos puede, valga la redundancia, diversifica el campo laborar y además nos da más herramientas para la labor docente</p> <p>281-282 Educación interdisciplinar y conexión entre clases, dándole sentido a la escuela</p> <p>296-309 Un profesor jamás se vara, una característica de los docentes es poder utilizar lo que está en nuestra entorno en pro de la enseñanza. Si bien es bueno, se debe tener en cuenta que viene producto de la carencia ya sea en nuestra vida personal o la propia carencia propia de la docencia.</p> <p>318-321 Se reitera la formación interdisciplinar</p> <p>325-326 y 336-338 Hay herramientas, por ejemplo, en las TIC’s, que muchos docentes</p>
--	---	---

<p>330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387</p>	<p>Y aquí de vez en cuando algún profesor dice: “¡Ay, Félix, ¿me puedes ayudar en una clase de ciencia?!” Y yo digo “Sí, ¿para cuándo?” “Para la otra semana”. Entonces yo entro a apoyar esa clase.</p> <p>A veces cuando estoy en hora libre puedo ir donde el profe: “¿Qué están haciendo? Hagamos estas fichas”. Yo les puedo ir apoyando en la parte de ciencias, a quién lo pidan; además hay compañeros que uno está pendiente de qué están haciendo en ciencias y uno los va apoyando, porque uno no se puede desvincular con las ciencias tan fácilmente.</p> <p>En el año 2002 terminé la especialización, en el año 2004 empecé la maestría en Docencia de la Química en la Universidad Pedagógica Nacional, en el año 2005, en la Universidad Pedagógica, un profesor necesitaba para una materia que él dirigía, pero le tocó retirarse, que alguien le ayudara en una materia que se llamaba Trabajo Pedagógico con Comunidades en Condición de Desplazamiento y preciso esa materia tenía unas escuelas en Cazucá, donde yo trabajaba; el profesor de la maestría supo que yo trabajaba en Cazucá me pidió que si yo lo podía apoyar en esa materia y yo le dije que sí. En esa materia se trabaja mucho toda la parte social, desplazamiento, me fui formando en todo lo que es la parte de desplazamiento. Es decir, toda la literatura de desplazamiento de niños, de jóvenes, de adultos, la fui trabajando e hice el cruce con las ciencias. Las ciencias y el desplazamiento.</p> <p>Duré trabajando en esa materia casi quince años, hasta el año pasado. La trabajé desde el 2005 hasta el 2022, casi quince años con la Universidad Pedagógica Nacional. Empecé a formar a los jóvenes, ya desde la experiencia, con ese tema en el departamento de física. Fui formador de profesores, me especialicé ahí. Y el departamento de física me pidió después que si les podía dictar unas prácticas pedagógicas, dirigí prácticas pedagógicas, no desde física, sino a nivel general, dirigí a los licenciados en física; duré los últimos cinco años apoyando prácticas pedagógicas, más o menos desde el 2016 hasta el 2022.</p> <p>También trabajé en la universidad en otra materia que se llama Educación en Ciencias, esa Educación en Ciencias vuelve a aplicar lo que uno vive en los colegios, es cómo ir aterrizando esas ciencias al contexto, a lo cultural, a lo político inclusive, a lo pedagógico. Ahí fui preparando a los jóvenes en todo ese espacio, fue muy bonito, como siempre hubo dificultades: Jóvenes que pues no creen lo que uno dice de la experiencia, hacían lo que yo no quería que hicieran, pegarse en el tablero, enseñar fórmulas.</p> <p>Yo les decía: “Ese no es el sentido de las ciencias”; cuando me presentaban las planeaciones pedagógicas era eso, tuve mucha controversia con jóvenes que... tampoco es culpa de ellos, es lo que debe enseñar el currículo. Temas y temas y temas. Yo les decía: “Usted es de física y va a enseñar la primera ley de Newton. Listo, usted llena el tablero. Pero yo no quiero que llene el tablero, sino eso en lo práctico ¿para qué sirve? ¿para qué sirve esa ley?”, ahí era donde yo les trataba de dar el aporte que fuera más contextual, más social.</p> <p>Les decía que las materias, digamos en bachillerato, más fuertes y que algunos profes presumen son las de ciencias, son química, física, trigo. Entonces esos son los profesores como sagrados de los colegios, son las materias “cocos”, y entre más jóvenes usted deje, es el mejor maestro, yo les decía a ellos lo contrario: “No hagan eso con los chicos porque a los jóvenes de 11° ustedes les preguntan ¿quiénes quieren estudiar para ser profesor de química? Si al caso les sale uno. ¿O quiénes quieren estudiar</p>	<p>desconocen pero que son muy útiles. Por eso debemos continuamente estar hablando con nuestros colegas. Aunque uno no trabaje en su área siempre se busca articularla.</p> <p>348-352 Las ciencias tienen tantas aristas sociales que pueden ser trabajadas desde varios puntos y con varios objetivos. Así, las ciencias son el medio y el objetivo de la enseñanza. Temas como el desplazamiento muchas veces no son relacionados con otras ciencias que no sean las humanas y sociales, pero las naturales tienen mucho que decir y aportar.</p> <p>356-362, 367-375 y 377-379 Que estudiantes de pregrado vean todavía la educación tradicional como la única forma o la mejor forma, puede ser producto de algunos factores: 1) la escuela (colegio) cambia pero en las universidades este cambio no es mostrado o no es mostrado como necesario, por lo cual no genera esa necesidad de enseñar de otras maneras; 2) el contexto social al cual están expuestos los docentes en formación no permite generar inquietud en “utilizar” la educación como ambiente transformador sino como transmisor de conocimientos; 3) enseñan como les están enseñando, que es normal que uno replique comportamientos que uno está viendo continuamente, así es que muchos docentes en formación enseñen de manera catedrática porque es lo único que ven.</p>
--	---	---

<p>388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445</p>	<p>para profesores de física? Uno, dos. La mayoría no quieren estudiar ciencia y es porque nosotros mismos los apaciguamos, los derrotamos". Les decía: "No hagan eso, hagan una física bien divertida para los jóvenes, una física con cosas interesantes del mundo, de la cultura, no sé. Inventen algo que llame la atención a la física, a la química". Por ejemplo, yo les decía a los pelados, trabajen en sus clases, noticias, tips, por ejemplo en química, ¿por qué el olor de la fresa? Alrededor del olor de la fresa se puede hacer un perfume que tenga la esencia de fresa y mira cómo usted llama la atención. O les decía la ansiedad. Entonces uno con una noticia y la ansiedad puede uno trabajar química, física, ciencias. Porque ahí hay unas, uno genera unas feromonas cuando uno sube la ansiedad y esas feromonas es pura química, pura biología, pura ciencia; les decía, podemos trabajar pequeñas noticias y alrededor de esas noticias vamos discutiendo muchas cosas: la química del chocolate, esas son unas fórmulas larguísimas que yo ni me las sé, pero uno las puede hacer en el tablero, las desglosa y las va discutiendo con los jóvenes. La química de la cocaína, esas son unas fórmulas fuertes y alrededor de eso uno puede generar interés con los chicos.</p> <p>Les decía a los jóvenes: "A mí me interesa que cuando ustedes hagan su planeación pedagógica, hagan tips. Tips de noticias de ciencia, noticias interesantes". Por ejemplo, I con la constelación, que cuando hay el famoso hueco negro o el agujero negro, eso que tiene de ciencias, que tiene química, inclusive lo mitológico cómo perciben las comunidades, los indígenas, los campesinos, por ejemplo, los cultivos cuando utilizan esos agroquímicos; para ellos, ¿qué significa utilizar un agroquímico? ¿Qué componentes tiene ese agroquímico? ¿Tiene hierro? ¿Tiene potasio? ¿Tiene calcio? ¿Tiene cal? Entonces yo les decía, eso es lo que hay que discutir en una clase.</p> <p>Porque hubo una experiencia de un joven que se fue a trabajar en una zona rural, le decía eso: Trabaje desde los químicos que usan las comunidades y ahí usted hace la discusión del curso y no se preocupe que todos no van a aprender química porque el mundo lleno de químicos. Nosotros necesitamos panaderos, conductores, taxistas, zapateros, químicos, biólogos; hay que darle las oportunidades a todos. Pero trate de enseñar una ciencia más divertida, más bonita".</p> <p>Otro ejemplo, trabajando las abejas, porque hubo una experiencia de un joven que estaba en una escuela rural y por ahí era zona de apicultores. Entonces yo le decía: "Desde ahí se trabaja la química, las ciencias, ¿por qué hay que cuidar las abejas. ¿Qué pasa si matamos una abeja? ¿Cuánta miel produce una abeja o una colmena? Y todo eso es lo que debes trabajar en la escuela".</p> <p>Yo les recomendaría a los jóvenes saber de qué vive la comunidad en donde están, qué empresas hay alrededor de su comunidad, qué preparan las señoras que viven alrededor de la escuela, y desde ahí uno puede ir haciendo, con el programa de ciencias, uno puede ir articulando los contenidos esas problemáticas; hacer, vuelvo a decir, una ciencia más escolar.</p> <p>La maestría la empecé en el 2004, en 2005 me vinculé con la Pedagógica, terminé la maestría en el 2008. También muy difícil. Me tocaba trabajar en Cazucá, ir a estudiar la maestría, había materias en la tarde y yo trabajaba en la tarde y no las podía ver, me tocaba cancelar esa materia hasta que la pusieran en la mañana para poder ir. Todo eso fueron los inconvenientes para poder terminar la maestría, los horarios se me cruzaban siempre con</p>	<p>388-396 Las ciencias, aún hoy en día se ven aburridas y como algo exigente que no termina por dar nada, pero exige todo; cuando le mostramos a los estudiantes que la ciencia explica muchas cosas que no saben, o les generamos esa curiosidad, la ciencia cobra sentido y se vuelve necesaria pertinente. Muchos jóvenes se ven ligeramente interesados en la docencia, pero cuando se estrellan con la educación tradicional ya ahí no va a pasar nada.</p> <p>407-412 Aterrizar la ciencia a la realidad de los estudiantes y a cosas que ellos conocen, hace que eso que enseñamos sea realmente aprendizaje significativo, porque pueden insertar estos conocimientos en la realidad o en la ciencia pueden encontrar las respuestas a las dudas que la realidad les genera.</p> <p>418-424 A veces queremos que nuestros estudiantes sean profesionales todos y/o expertos en temas científicos, pero el camino que cada uno busca difiere de este anhelo; como docentes de ciencias debemos es guiar este conocimientos en función de aplicabilidad en la vida que ellos habitan.</p> <p>433-438 Para empoderar a una comunidad y hacerla participe de su territorio, y poder transformarlo, es necesario conocerlo desde la parte ambiental hasta la industrial y/o empresarial, que dinámicas presentes hay social y económicamente hablando; cuando se hace esa articulación, posterior al reconocimientos de las estructuras y dinámicas</p>
--	--	---

<p>446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503</p>	<p>la hora de trabajo. Al fin la pude terminar en el 2008 con una profe muy bella de allá del departamento de química. Y la hice alrededor de la Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, mi maestría la terminé con ese tema, aprendí mucho. Ciencias, Tecnología, Sociedad y Ambiente, se llama las CTS, con la profe Diana Parga, aprendí muchísimo, ella sigue en la UPN, con esa profe aprendí en lo humano. Profe tan maravillosa, muy linda, que trato tan bonito de la profe. Ella me enseñó todo ese cuento y me gustó mucho Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. Y ahí fue donde aprendí a trabajar ciencias desde el estudio de casos: “Muchachos este barrio está muy contaminado, en la parte de aguas residuales. ¿Qué hacemos?”</p> <p>Y ahí fue donde aprendí: “Entonces vamos a hacer el grupo de ecologistas, el grupo de empresarios, el grupo de políticos que le prometen uno de todo y no hacen nada... el empresario que quiere producir a como sea contaminando, el grupo de ecologistas que lo contradice, las personas de la comunidad que necesitan trabajo en esa empresa pero, ¿qué vamos a hacer? Sí, contamine todo, pero necesito vivir. Necesito el sueldo.</p> <p>El grupo de políticos que le prometen uno de todo y al final no hacen nada, el grupo de periodistas que no saben si decir o no la noticia porque tiene un impacto ambiental en donde no le pueden volver a comprar a la empresa, porque contamina, pero también puede dejar a la gente sin trabajo. Pero también apoya lo ambiental para volver a recuperar los ríos”. Ahí fue donde aprendí mucho de trabajar desde el estudio de casos, eso es muy bonito y lo aprendí fue con la maestría, porque hice mi proyecto en el uso de biocombustibles desde el estudio de casos. Lo hice en el colegio Sierra Morena, allá apliqué todo con los jóvenes, recogí información, eso fue en el 2008, cuando yo acabé la maestría me retiré, hice el traslado de colegio en el 2008. Y eso también lo apliqué con los jóvenes de la universidad cuando lo estaba preparando. Hice mi maestría, la terminé en el año 2008.</p> <p>Ya en el año 2009 saqué un préstamo, yo vivía ahí con mi mamá, saqué un préstamo como era profesor de planta, ya me pude nivelar en deudas, en el año 2009 saqué un préstamo en el BBVA para comprar mi casa, compré mi casita aquí, como a 10 minutos de acá, una casita muy bonita de dos pisos y ahí fui con mi señora. Ah, otra cosa interesante es que hay que meter a mi señora, una mujer muy bacana, a ella la conocí en el año 2000 haciendo un curso de sistemas en el CADS, en la décima; ese es un centro auxiliar para los colegios que no tienen laboratorios, ellos tienen los laboratorios, entonces tú vas allá. Allá iban los colegios que no tenían laboratorios a hacer prácticas de física y química. Y a ella la conocí en el año 2000. Ella se llama María Mayra Nacona. Ella trabajaba allá, siempre dijo: “yo quiero estudiar, yo quiero estudiar”. Yo le dije: “sí, presentémonos a la Pedagógica” y como tuvimos los niños en el 2001, el niño, la niña en el 2003, la casa fue en el 2009, entonces ella empezó a estudiar en el año 2003 en la Pedagógica, Licenciatura en Psicopedagogía. Teníamos los niños y una lucha, que quién se quedaba con ellos, que mi mamá sí podía, que no podía, que ella tenía clases, eso fue una lucha. Ella entró a estudiar en el 2003 y se graduó en el 2008, de la licenciatura. O sea que preciso el año en que yo también me grabé la maestría. Entonces ella se grabó con muchas dificultades, fue muy juiciosa, estudió allá en la Pedagógica.</p> <p>Yo trabajaba para los buses porque no teníamos para más, compraba tenis para tres meses, no me alcanzaban para más, apenas se me acababan los botaba y otros tenis para tres meses porque no podía más.</p>	<p>socioeconómicas, puede de ser mayor interés para la comunidad académica.</p> <p>452-456 Este enfoque didáctico sienta que permite un dinamismo en la clase, permite que se den diferentes tipos de espacios pero que todos siguen un propósito. Se puede hacer una clase expositiva de parte de docente, como introducción, o un debate para conocer posturas, o trabajo en grupo para generar soluciones a una problemática y todo enmarcado en un caso o casos que los estudiantes conocen o viven o está inserto en su realidad.</p> <p>463-464 En nuestras clases la idea es nunca satanizarlas actividades económicas, ninguna actividad económica es totalmente mala ni totalmente buena, lo que debemos hacer es mostrar el impacto que puede generar y/o genera y generar discusiones para ver como podríamos encontrar un equilibrio entre la actividad económica y la conservación de la naturaleza, bajo el marco que somos parte de la naturaleza y debemos retribuirle lo que de ella sacamos, porque sino las consecuencias vienen a los que hacen parte de la naturaleza y eso nos acoge a nosotros la especie humana también.</p> <p>493-499 Estos logros de nuestro seres queridos, que fueron quienes se sacrificaron por nosotros, terminan por ser un gran impulso en la labor docente, porque genera satisfacción y</p>
--	---	---

<p>504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561</p>	<p>Yo compraba en La Rebaja, los utilizaba hasta que se gastaban y comprabas otros más, apenas se acababa, ya no aguantaba más, compraba en La Rebaja porque era lo más barato y mi señora era lo mismo. Y tenía dos, tres pantaloncitos porque no tenía más. Eso me derrotaba a mí... Tenía como tres pintas porque no tenía más para ir a los colegios porque eso era muy difícil.</p> <p>Mi señora salió en el 2008 y en el 2009 ya compramos la casita. Y ella entró a trabajar en el IPN, en el Instituto Pedagógico Nacional. Allá ingresaron mis niños, como ella entró a trabajar allá, llevábamos los niños de aquí. Los llevaba de aquí hasta allá a las cinco de la mañana porque tocaba estar a las siete; los subían colectivos, a veces los recogían, a veces no.</p> <p>Trabajó allá hasta el año 2014. Los traíamos hasta aquí, ella los traía en el bus - En el bus de los Alpes, me acuerdo tanto- El bus venía por toda la 30.</p> <p>Ella los traía y llegaba aquí... salía a las cinco de la mañana y llegaba aquí cuatro y media, cinco de la tarde, se bajaba en el Tunal y caminaba hasta la casa con los niños. Mis niños estudiaron allá toda su primaria y su bachillerato, son egresados del IPN. Y mi señora en el año 2009 que compramos la casa, hasta el 2014, trabajó en el IPN y en el año 2014 se pasó a trabajar provisionalmente en el Distrito, hasta la fecha; en Juan Rey en el Colegio Gabriel García Márquez, en Preescolar.</p> <p>Después dije: "Yo quiero seguir estudiando". Y la Pedagógica me ayudó porque a los profes les cobran muy poquito por la matrícula. Dije "voy a estudiar el doctorado, yo no sé eso que es, pero me voy a meter". Me metí en el año 2013 al doctorado, porque ese año fue donde salió Profes a la U., fue ese año que me presenté.</p> <p>Hicieron una feria de universidades y yo me presenté en el 2013. Creo que ya estaba más preparado ahí con la entrevista, me entrevistó en la Pedagógica. Entré por la línea de subjetividades políticas, por la cátedra, porque como trabajaba en la cátedra, la parte política, la parte desplazamiento, me metí con el profesor Alexander Ruiz Silva. Él me recibió en la línea de investigación Niñez, política y cultura y subjetividades, esa fue la línea.</p> <p>El profesor tuvo inconvenientes, no personales con él, sino que le dieron una comisión para Argentina, duré dos años con él. Él venía aquí a Colombia, cuando él venía: "Freddy, ¿usted qué ha hecho?" Yo: "Profe, yo he hecho esto..." Fue más virtual ese doctorado con él, llegó un momento que él vio y dijo: "Freddy, no podemos seguir porque usted ni avanza ni yo veo interés suyo". Y yo dije: "Sí, profe, la verdad sí. Porque es que usted viene, cuando puede venir a Colombia y me atiende y yo no veo avance de nada. Yo, profe, yo necesito mucha orientación porque no sé qué hacer". Dijo: "La verdad, yo creo que mejor. Si quiere piénselo y cámbiolo de línea. Pues como usted es de ciencias, pues arranque las ciencias. Está a tiempo".</p> <p>Fueron dos años que yo vi muchas clases, me sirvió, fue para la cátedra de política. Todo lo de narrativas de conflicto, posconflicto, todo el cono sur, toda esa violencia del cono sur. Aprendí todo eso, me sirvió, fue para la cátedra, yo iba aplicando eso a la cátedra.</p>	<p>ganas de seguir haciendo lo que uno hace.</p> <p>508-509 Podría llegar a sonar superficial o sin sentido esto, pero el compararse con otros colegas (desde varios ámbitos, no solo estéticos) puede ser un factor emocional que obstaculice nuestra labor docente.</p> <p>531-534 El profe, sin saber exactamente en lo que se había metido pero con ganas de seguir estudiando demostró que cuando ingresa a la docencia siempre va a querer aprender sea cual sea la forma que llegue este conocimiento, porque termina por ser enriquecedor.</p> <p>556-559 Como se ha visto a lo largo del texto, aunque seamos de ciencias naturales, toda la ciencia está inserta en un contexto político</p>
--	---	---

<p>562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619</p>	<p>Ya era 2013, 2014, ya el 2015, ya tocó tomar decisiones y el profe, hablándolo muy calmamente, me dio vía libre para buscar otra profe, dijo: “Busque un maestro que le pueda ayudar con lo que quiera hacer, porque además yo me voy otra vez para Argentina y tengo otra comisión”.</p> <p>En ese año 2015, como yo estaba en física, estaba la doctora Nidia Twain, yo me le acerqué a la profe, que ella la salvadora de los casos imposibles. La profe me recibió en la línea, me puso condiciones, por supuesto. Me dijo: Fredicito, conmigo es pim, pim, pim, pam. Es decir, esas son mis condiciones, piénselo. Yo lo conozco, yo sé que usted es muy juicioso y todo, pero mis condiciones son estas”. Y eso me pareció muy bonito de parte de la profe. “Piénselo, no me dé la razón ya, piénselo”. Yo no lo pensé, eso no era de pensarlo, le dije de una vez: “Profe, yo acepto las condiciones de cómo trabajar con usted”. Y dijo: “Ah, listo, pero piénselo”, y yo: “No profe, yo acepto”. Que la profe Nidia Twain me abrazó en su grupo y fue una experiencia muy linda, maravilloso con la profe. Uy, me enseñó, me enseñó mucho, mucho, mucho, mucho, y esa calidez humana -a propósito de la profe Diana Parga-. Veía en la profe Nidia Twain esa misma calidez humana, nunca lo mira uno por encima con tantos saberes que tiene, eso me gustó mucho. Es importante en un maestro, cuando uno forma otro maestro, la calidez humana. Con la profe duré hasta el año 2019 que me gradué; 2015, 2016, 2017, 2018, cinco años duré con la profe, ella me formó en el doctorado hasta que me gradué en el año 2019.</p> <p>Eso fue antes de la pandemia, obtuve el título de Doctor en Educación y mi énfasis fue en cómo enseñar ciencias desde la primera infancia, desde preescolar. Es otro campo muy bonito porque los niños no escriben, los niños ven y hablan. Era como con las profes de ciencias fortalecerlas en ese campo, la importancia de enseñar ciencias con los niños pequeñitos, porque es muy poco los estudios que hay ahí. Y la profesora me orientó en esa línea de la primera infancia e hicimos la tesis con un grupo, hicimos un estudio de caso con tres maestras haciéndoles todo un seguimiento de cómo enseñaban ciencias, principalmente en la primera infancia, de ahí fue donde hice mi tesis doctoral.</p> <p>Yo vivía en la casa que compramos en el año 2009, viví en la casita que compramos hasta el año 2019. Y ese año ya uno dice: “Son rutas de la vida y sufrimientos pero también hay bendiciones. Cuando tú estudias tienes la oportunidad de mejorar el salario”. Pude mejorar mi salario, como es un salario automático, me proyecté a comprarme un apartamento con mi señora; para el año 2019 nos entregaron un apartamento porque yo tenía... El sueldo es inmediato la mejora, me proyecté. Siempre dije: “Nos compramos en el año 2017 un apartamento”. Lo separé. Yo fui separando la cuota inicial, trabajando por todos lados, eso me dio. Mi Dios es muy lindo, completé la cuota inicial y sabía que ya cuando me tocara pagar las cuotas mensuales lo hacía con el doctorado, eso siempre lo tuve claro, cuando empecé a estudiar el doctorado, en el año 2019 nos entregaron el apartamento, un mes antes de sustentar la tesis; me pasé al apartamento, dejé la casa pero la dejé arrendada. Allá terminé mi preparación del doctorado, un mes antes para la sustentación y gracias a Dios el doctorado me ha permitido pagar actualmente la cuota del apartamento.</p> <p>Alguien dijo: “¿Ese fue el regalo del doctorado?”, sí ese fue el regalo, ahí vivimos con mi señora. Vivimos con mis muchachos, ellos ya entraron a la universidad; mi hijo estudia en la Universidad Distrital, él entró en el año 2018 a la Distrital. Mi chica entró a la Universidad Militar que es pública, ella entró en el 2020, ya lleva tres añitos allá en la Militar.</p>	<p>y social, que no podemos desconocer ni ignorar. Todo esto que el profesor Freddy estudio es importantísimo para una la docencia y es una de las mil perspectivas que pueden estar presenten en la educación, que si bien no podemos tratar todas es bueno abordar lo que más podamos.</p> <p>580-582 Siempre, siempre, siempre, debemos tener en cuenta que nuestro trabajo es directamente con personas y eso genera una responsabilidad emocional sobre estas, si bien no buscamos ser amigos de nuestros estudiantes si debemos brindarles calidad y calidez humana a estas personas.</p> <p>588-595 Si de por si la enseñanza en la escuela con bachillerato tiene pocos estudios y/o artículos científicos, preescolar son todavía menos. Los niños de preescolar tienen una curiosidad innata, como cualquier científico, y esto es una ventaja sobre los estudiantes de bachillerato, mucho de estos últimos ven la escuela solo como obligación; entonces, enseñar ciencias en primaria y preescolar tiene unas dinámicas interesantes y que deben ser tratadas diferentes a las metodologías utilizadas en bachillerato.</p> <p>614-616 La educación termino por ser para el profesor Freddy su llave para mejorar su</p>
--	--	--

<p>620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677</p>	<p>Ese es nuestro lugar ahorita, nuestro refugio, el apartamento. Y también es importante.</p> <p>Uno va rompiendo unas cosas pero también va ganando otras, ahí yo tengo mi perrito, tengo mis dos gatos, eso es importante en un hogar también. Y desde la ciencia, la parte de los animales, inclusive yo acá hice... como yo soy del comité de prevención de desastres, hice una guía, en ciencias, de cómo evacuar animales, cómo hay que evacuar los gatos, cómo hay que evacuar los perros, los loritos, lo que usted tenga en la casa, cómo hacer una evacuación de animales. Eso hace parte de la ciencia, yo hice la guía y a algunos profes les pareció interesante.</p> <p>En el año 2019, terminé mi doctorado, me pasé a vivir al apartamento y no es que uno viva mucho mejor que antes; yo le puedo a usted dormir en una casa de Ciudad Bolívar, le puedo a usted dormir en una casa en la Colina Campestre, porque alguien dijo. “Uno no puede olvidar su esencia, su estatus de que usted es formado en lo público y usted tiene que seguir No se le puede subir a usted los ánimos, de que usted es doctor y me pongo a mirar a los demás por encima”, yo seguí lo mismo.</p> <p>Ya comiendo un poco mejor porque ya el doctorado me permitió, comprar un poquito más, porque antes era la libra de arroz para la semana, es que somos cuatro, era todo muy medido, todo medido; ahorita ya puedo comprarme dos libritas de arroz y me las como tranquilos.</p> <p>Ya puedo comprar un pedacito más de carne, mejoró mucho cuando termine el doctorado.</p> <p>Ya no tengo un solo par de tenis, ya tengo varios pares de tenis; porque ya uno tiene que, usted como maestro, tiene que vestir bien bonito para los niños y decirles a los niños que ellos pueden también más adelante comprar más zapatos. Ya ahorita me mejoró mucho mi situación, para qué el doctorado me ayudó mucho, estudiar vale la pena.</p> <p>Pero también no amargarles la existencia a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes. Digamos en la universidad, cuando veo un profesor que deja en la universidad treinta chicos en una materia, porque así demuestra que es el mejor en fisicoquímica, o en físicotrigonometría, no sé qué vaina... Yo nunca estuve de acuerdo en la universidad con ese tipo de maestros.</p> <p>Para demostrar que es el mejor en cálculo en el mundo tengo que dejar de treinta chicos, solo pasa uno o dos... Yo siempre estuve en contra de eso, porque también es coartarle a un joven la esperanza de ser un futuro, un buen maestro, Uno no sabe, en esos muchachos puede haber alguien que... siempre que los profes le contribuyen mucho a la sociedad.</p> <p>No hay que cortarles las alas a esos jóvenes que van a ser profesores. Sí hay que amargarles el rato, pero ya cuando toque el cierre de notas no los dejen, porque uno no sabe, ahí hay profes que le van a aportar mucho al país.</p> <p>Si pudiera resumir mi vida en muy pocas palabras diría que la primaria fue una infancia muy feliz, el bachillerato también fue muy feliz. Ya cuando entré a la universidad, inclusive con parte del bachillerato, fue una época de mucho trabajo, mucho sacrificio. Dura, durísima, dura, dura, una etapa muy dura y triste también. Y ahorita es una transición muy bonita, ahorita es una época de felicidad, de tranquilidad, de construcción de familia. Es como si... cuando estaba pequeñito, cuando estaba niño. Ahorita es como</p>	<p>calidad de vida y la de su familia y eso es muy valioso.</p> <p>625-629 La ciencia al servicio de la comunidad/sociedad</p> <p><small>635-638</small> Cuando “uno pasa hambre” y puede alcanzar un estatus económico mayor, puede caer en el desprecio de la vulnerabilidad o pobreza que se habitó, pero más que negarla o despreciarla es reconocer que todo lo que vivimos nos trajo y permitió ser las personas que somos ahora. El recordar que lo público habitó en la vida de uno i sigue ahí, como dice el profe, le recuerda a uno que uno no busca ser docente para ser rico sino como parte de la transformación social.</p> <p><small>640-643</small> El no tener que preocuparse porque voy a comer y que va a comer mi familia o no quedar con hambre, repercute tanto biológica como socialmente: hay más energía disponible, permitiendo que el individuo pueda utilizarla para más actividades sin sufrir agotamiento extremo y una persona con energía puede cuestionarse factores sociales que antes no tendría el espacio ni la energía de hacerlo, porque para muchas personas los temas sociales son relevantes porque es más importante que le van a dar de comer a sus familias y como pagar el arriendo. Una buena alimentación es casi sinónimo de una vida digna.</p> <p>652 Estudiar vale la pena</p> <p><small>661-669</small> Como dice el profesor, es bueno ponerles obstáculos que desafíen a los estudiantes para que así “agarren callito” y puedan desarrollar capacidades, que tal vez en la comodidad lo haría, pero no <i>fregarles la vida</i> solo por verse como un profesor estricto, a la larga solo genera estrés académico y deserción. Los profesores no podemos tener el ego de ser los mejores y de que somos los que tenemos la verdad absoluta, eso es una autopercepción arcaica de la docencia.</p>
--	--	---

678 679 680 681 682 683 684 685 686 687	<p>era de niño, estoy feliz, tranquilo, volví otra vez a mi niñez, volví a mi primaria, ahorita. No a la primaria de trabajo, sino a la primaria cuando yo estaba en primaria, cuando yo estaba estudiando primaria.</p> <p>Esa es la misma época. Es una época de felicidad. Estoy feliz ahorita, estoy muy feliz, estoy calmado, estoy tranquilo, estoy contento. Sin tanto afán, es como si tuviera 10 años; 10, 11, 12, 13, 14 hasta 12... 14 añitos. Ahorita estoy así.</p>	<p>679-685 Comparto la visión del profesor, cuando empecé las prácticas me sentí feliz de estar en un aula y nunca he dejado deserlo. En las prácticas docentes del pregrado uno vive lo lindo de la docencia: estar con los estudiantes y enseñar y aprender con ellos.</p>
--	--	---

NELSON LARA

Nombre de la persona que realiza la lectura: Leydy Carolina Patiño Cubides

Universidad en la que estudia o estudio: Universidad Distrital

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29</p>	<p>Para hablar de mi formación, debo comentar que hay dos ramas, una personal y una profesional, por decirlo así, se vinculan ambas en algún momento; yo en mi secundaria conocí un profe de biología, un profesor que se llamó Carlos Vivas; fue un muy buen profe, nos llevaba siempre al Parque Nacional, impulsaba historias, cuentos de museo, de hacer colecciones, me interesé por la docencia en ese punto, me motivó. Terminé presentándome a la Universidad Distrital, me presenté a la Pedagógica, siendo muy franco, escogí la pedagógica por ubicación, no quería subir las escaleras de la Distrital, terminé en la pedagógica también estudiando licenciatura en biología y de ahí en adelante me enfoqué en la rama de la educación, del proceso de enseñanza de las ciencias, entonces no tuve motivaciones familiares, no hay en mi familia directa maestros, son abogados de hecho, ya me vi un poco del asunto familiar y de ahí paso pues a involucrarme mucho en el proceso de enseñanza de las ciencias, preocupándome por varias cosas, como el proceso de enseñanza asociado a situaciones de extrema pobreza en el sistema distrital de educación, yo no hice mi tesis convencionalmente sobre algo asociado a pautas en biología, por ejemplo, o temas o contenidos de biología, sino me metí en un tema de representaciones sociales de pobreza y su vínculo con la enseñanza de las ciencias y el aprendizaje de las mismas, en un colegio en la parte alta de Ciudad Bolívar, que es el Unión Europea. Digamos que ese tipo de cosas me llevan a replantear que sí que sí es importante prepararse en contenidos disciplinares, pero también que es importante entender la dinámica de la sociedad o de las poblaciones que de repente nos van a tocar, nos van a corresponder, por decirlo. Yo trabajo en el sector privado inicialmente, trabajé en la Fundación Compartir cinco años, de allá aprendí mucho, es una buena escuela.</p>	<p><small>9-11 A simple vista, suena chistosa la motivación del profe, pero ese factor determino completamente la vida del profesor Nelson. Además, muestra una realidad de falta de accesibilidad en la Distrital, las personas con movilidad reducida que desean ser licenciados de esta universidad tienen que enfrentar esta barrera física y muchas veces no pueden superarla. Actualmente hay rampas, pero en general la distrital (sede macarena) son solo escaleras ¿hay inclusión en un mundo que la está necesitando y pidiendo a gritos?</small></p> <p>14-17 y 22-25 Es necesario una ciencia contextualizada y sobre todo con las problemáticas colombianas, porque las problemáticas mundiales, si bien tienen cierta repercusión en la dinámicas colombianas, no son iguales a las colombianas y no tienen las mismas causas y efectos</p>
<p>30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42</p>	<p>Recuerdo mucho la entrevista que me hicieron, yo tenía el pelo largo, me dicen: “¿Hay algún problema en cortarse el cabello?” y digo: “No, no hay ningún problema”. Ya después del asunto viene el caso de la entrevista con un gerente de educación y ya contratados pues nos informan que el colegio es un colegio complicado, complicado en el sentido de que hay consumo, que hay problemas de agresiones, que casi que entramos una nueva planta en ese momento, que es una planta que se consolidó por esos cinco años hasta que salió concurso en la Secretaría de Educación y pues efectivamente, a diferencia de todos los colegios, el de la Fundación Compartir, que fue donde trabajé, nos hizo una despedida a los que pasamos al Distrito en ese momento. Digamos que es bonito entenderlo y verlo y reconocerlo porque de otras instituciones lo que hacían era al contrario, como que nos rechazaban un poquito y como que</p>	<p><small>34-37 Los cambios completos de planta son aviso que algo sucede en el colegio, ya sea de índole administrativa o académica o de convivencia y son alertas que no debemos dejar pasar por alto, porque van a repercutir en la labor docente.</small></p> <p>40-45 Siempre es bueno recordar un lugar de trabajo con amor, porque termina por ser una</p>

<p>43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100</p>	<p>sacaron gente y todo el asunto, a nosotros nos dejaron terminar, la población cambió pero pues se mantenía esa línea de la enseñanza asociada a la realidad social, no desvinculada.</p> <p>Entré a estudiar la Maestría en Educación, ahí en la Pedagógica también, hice un énfasis de Evaluación y Gestión Educativa, trabajé con unos profes muy duros, estaba Lidia Estela Niño Alfonso Tamayo, que fue vicerrector de la UPTC, una serie de profes que empezaron a cambiar el rollo asociado a la evaluación. Yo hago una tesis en la maestría que era asuntos epistémicos, o sea, la epistemología del docente asociada al proceso de evaluación y miraba un problema asociado a la hibridación de modelos, a esas contradicciones que, a veces, cometemos los maestros cuando evaluamos, pretendemos ser muy constructivos pero nos enraizamos mucho en la X, en el está mal; somos profesores de ciencias duras y entonces queremos estar dentro de ese enfoque pero pues el asunto va a cambiar.</p> <p>Digamos que esas dos cosas se dieron simultáneamente, voy a explicarlo de alguna manera: me dicen el colegio es rígido, es completamente complicado, entonces un de profe nuevo, nobel, llega con cara de puño; no fue fácil, pero casi que durante mucho tiempo, digo mucho tiempo, dos años o tres años, lo que hacía era yo asumir que el proceso de enseñanza tendría que ser así, rígido, no sé, las cosas son o no son. Pero, una vez estudio y empiezo a entender y aprender cosas nuevas y empiezo a encontrar otras, otros elementos que me vuelven a atraer a lo social, el proceso de evaluación empieza a ser un ejercicio motivacional, cómo yo puedo acompañarlo, cómo puedo ya reevaluar eso que hacía muy odiosamente ver estudiantes estresados porque les tocaba conmigo clase. Ya empieza uno a mediar otro tipo de situaciones, a comprender que la enseñanza debe ser algo agradable, que debe haber gusto por llegar, que deben sentirse respaldados los estudiantes y me sigo incorporando en esa línea.</p> <p>Una vez hago la investigación y termino ganándome un puesto en el Distrito, con población también complicada, pero ya ese tipo de elementos ganados en el tiempo espacio pues me favorecieron y ya llegué a una población que pude manejar, que todo el mundo dice: “Uy qué feo el Distrito, las poblaciones son difíciles”, pero digamos que ese trasegar me llevó a generar procesos de enseñanza efectivos, motivadores, como que los pelados sintieran que llegaban a un escenario que tenían posibilidades y eso va llenando de motivos el proceso de experiencia. Terminó el doctorado, termino en el doctorado en una línea de creencias, acciones y creencias... Si soy franco yo no quería estudiar, yo me presenté porque en ese momento salió lo del FOFAD, el beneficio a los profes de la Secretaría, pero yo ya venía de la rutina de la maestría, estaba agotado, eso agota mucho; pero había un cupo y me lo gané, me gané el cupo para entrar al doctorado con el beneficio de la Secretaría y me metí en la línea, seguí en la línea de evaluación, pero en un solo momento: en el momento coyuntural que estamos viviendo en este corte de año que es la promoción escolar.</p> <p>Mirando y haciendo como un elemento de análisis de los criterios que definen los años escolares de los estudiantes en Ciencias Naturales, que me devuelven un poco al inicio de esas representaciones y de lo social involucrado a la educación, porque a la larga la investigación lo que arrojó es que dentro de la estructura de la actitud del maestro de ciencias y en la de cualquiera, la emocionalidad es la que define la toma de decisiones y siempre el maestro tiene un componente humano, muy marcado, que</p>	<p>experiencia gratificante y que le hace amar a uno la docencia. Además, mantener la línea de trabajo, pero ajustada, es pertinente.</p> <p>50-51 La evaluación es un punto de estudio que se pasa por alto a veces. La evaluación, al igual que la enseñanza, debe ser focalizada y específica para el grupo y tema trabajado, un mismo tipo de evaluación para todas las actividades no va a mostrar un resultado real, puede ser hasta sesgado.</p> <p>56-58 las ciencias deben de evaluar desde solo hay una respuesta valida, claro en alguna evaluaciones es necesario la respuesta cerrada porque lo que se hace es evaluar conceptos, que a veces es necesario hacerlo, o para cuantificar de manera más rápida un resultado, pero esta no debe ser la única forma de hacerlo; por ejemplo, la biología, no hay leyes porque nada es estático, hay animales que hacen fotosíntesis y mamíferos que ponen huevos, entonces si el mismo mundo natural es así de diverso ¿Por qué le exigimos a los estudiantes una única respuesta?</p> <p>61-65 y 68-74 Aun hoy en día se tiene la creencia que si uno no es “bravo” no le van a caminar los muchachos, pero no siempre es así, muchas veces desde el amor se crean relaciones de confianza, resto y empatía; cuando los estudiantes ven al profesor como alguien abierto a ellos tienden a ser más receptivos a uno como profesor y hasta anhelan llegar a clase.</p> <p>78-83 Como decía en los regiones inmediatamente anteriores, darle ese espacio seguro y tranquilo al estudiante hace que las dinámicas de clase sean más fluidas y presenten mejores resultados, que los chicos se apropien del espacio y sientan como suyo y así mismo participen de este.</p> <p>85-92 La formación profesional es muy enriquecedora, pero agota, no se puede juzgar al profesor Nelson por no querer seguir estudiando porque si no hay una motivación, estudiar solo por tener un título más termina siendo un desperdicio de tiempo y esfuerzo. Que bueno que siguió la línea a la que en un inicio le despertó interés.</p> <p>98-107 Es verdad, con profesores en ejercicio que he hablado es</p>
---	--	---

<p>101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158</p>	<p>antepone esa condición individualizada del estudiante como sujeto que está inmerso en múltiples cosas, que tiene vivencias muy complicadas y que el maestro empieza a rezagar un poco el contenido disciplinar y decir: “Bueno, no sabe, no aprendió pero ese muchacho tiene problemas de aquí, problemas de allá... consideramos que ese tipo de sucesos pues van a mediar el proceso de decir yo le ayudo en una comisión de evaluación y promoción”.</p> <p>¿Qué vino de ahí? para cerrar la bibliografía en el proceso de formación, viene el asunto que yo entro a ser coordinador en encargo, por coincidencia de la vida apliqué a una plaza en una vacancia que existía y entro a ser coordinador de convivencia inicialmente, el encargo se me acaba a diciembre del año anterior pero arranco otro en coordinador académico y empezamos nuevamente a generar una evaluación de todo ese referente social, afectivo, emocional de estudiantes con respecto a los procesos de enseñanza, en un campo mucho más amplio, que sería el deber, ese tipo de interacciones que se dan entre todos los maestros y esos estudiantes; cómo se lee, por ejemplo, el proceso migratorio, cómo se lee, si hay, casos de xenofobia porque llegan a ocurrir. Y todo eso me lleva a volver a un poco mis raíces desde la licenciatura, en términos del interés por todo ese marco que rodea el proceso de enseñanza de las ciencias; porque es más, es multifactorial.</p> <p>Alguna vez tenía una discusión una discusión académica con un amigo mío del pregrado donde él se autodenominaba “biólogo” y yo le decía: “No, nosotros no somos biólogos, nosotros somos Licenciados en Biología, la función es diferente y al ser una función diferente estamos en esa dualidad entre las ciencias fácticas, su enseñanza y el proceso humano de la misma enseñanza, entonces ese ese equilibrio habría que buscarlo”. Creería yo que lo que ha marcado mucho mi camino mientras se agarra en lo académico es encontrar ese equilibrio, más allá de formar científicos o de llevar un proceso prístino, riguroso, sistemático de la enseñanza de las ciencias como tal, es encontrar ese soporte que permita el ejercicio motivacional, incrementar esa curiosidad y llevar a un nivel distinto el proceso de enseñanza y eso sería mi trasegar en todo eso. Yo no hice especializaciones, nunca las consideré, me parecerían, me parecían o me siguen pareciendo como un peldaño que no me interesó nunca, más bien la maestría y el doctorado sí, los manejé sobre la misma línea que tenía que ver con enseñanza de las ciencias en ambos casos con evaluación de aprendizajes.</p> <p>Para complementar, yo estudié la primaria en el San Ignacio de Loyola, me cambio de colegio debido a la muerte de mi padre cuando tenía 10 años y paso a estudiar el bachillerato en el Camino Torres, en ese colegio años después fui profesor antes de la coordinación. YO no terminé en el Camino Torres porque me echaron en décimo. Me sacan de allá en décimo grado por problema con un coordinador. Ese asunto es muy coyuntural porque el coordinador me engañó, me pidió algo tan tonto porque yo llevaba los zapatos que no eran... Jorge Bernal, así se llamaba al coordinador. Él me lleva a la puerta del colegio ahí la Séptima, sobre la Séptima, me pide un favor, yo le digo: “Claro, profe, con todo gusto”, pero yo llevaba zapatos que no eran del colegio, llevaba unos zapatos cafés. Llego yo a la puerta con él y me habla de unas copias o algo así, y yo estoy desprevenido y él me empujó del colegio, me cerró la puerta y me dijo que cuando trajera los zapatos que eran, que volviera. A mí eso me descontroló y actúe, de una forma impulsiva y ya no hubo nada que hacer.</p>	<p>reiterado el comentario de: <i>pues uno les ayuda si son juiciosos y atentos, pero el que no se le ve la disposición ¿para qué?</i> Siempre esa parte humana sale en la labor docente y hace parte de las relaciones interpersonales.</p> <p>114-122 Hay elementos de las dinámicas sociales que se pasan por alto por “no son importantes” al momento de dar una clase, pero procesos como la migración venezolana hacia Colombia genera barrera actitudinales de la comunidad académica hacia al o los estudiantes migrantes, generado que estos últimos presentes problemas a causa del rechazo producto de la xenofobia. Siempre es necesario ver las dinámicas del grupo sobre el cual se esta enseñando para saber sobre que se mueven.</p> <p>124-129 He conocido varios compañeros que se ingresaron a la licenciatura en biología porque no pudieron pasar a biología, algunos se enamoraron de la enseñanza y otro la aborrecen, pero siguen en la carrera. Nosotros somos docentes y eso jamás va a cambiar, eso no nos hace ni mejores ni peores profesionales, en comparación con los biólogos, solo nos da otro objetivo y es, con lo aprendido en la disciplina, hacer transformación social.</p> <p>131-135 La enseñanza de las ciencias puede tener muchos objetivos y uno de ellos generar esa curiosidad e interés por el mundo y las cosas que allí se encuentren. Así, no es necesario que todos sean los próximos Darwin o Lynn Margulis, pero con que puedan cuestionarse y preguntarse el por qué y el para qué de las cosas sería suficiente porque son habilidades para cuestionarse el mundo donde viven.</p> <p>153-156 Estos tan violentos con los estudiantes son determinantes en sus vidas, para el adulto es una forma de disciplinar fuerte, pero para el niño es humillante. Soy creyente que se le debe</p>
--	---	--

<p>159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174</p>	<p>Debo comentar es sobre el profesor Carlos Vivas hay una anécdota interesante de él que me gustó: él era un profesor, un señor ya grande, sin mentir, tenía un porte como muy campesino, no sé de dónde era; él tenía tres vestidos y los tres lo rotaba en los cinco días, siempre iba de corbata, tenía chaleco y metía sus manos entre él. Así daba la clase, escribía con la otra mano, no recuerdo bien, pero recuerdo una exposición que nos mandó a hacer sobre sistema digestivo, sistemas, era sistemas. Un compañero, que curiosamente hoy en día es médico de urgencias, él explicó el funcionamiento del sistema digestivo y asoció el estómago con una licuadora. Estaba en noveno grado. Y cuando él llega y hace eso, el profesor lo escucha en la exposición, está parqueado en la sala, detrás del salón, mi compañero está del frente, y cuando termina le dice: “Muy buena su exposición, pero si estuviera en quinto de primaria. ¿Quién le dijo usted que el estómago es una licuadora?”, lo hizo sentir tan mal, tan mal, yo creo que lo hizo sentir muy mal, pero a mí me divertió.</p>	<p>explicar a los niños y niñas porque sus actos están “mal” o no están acorde a lo establecido por la norma y como eso tiene una consecuencia que deben asumir; el engañarlos y castigarlos solo genera confusión. Los niños, niñas y jóvenes también son personas y como cualquier adulto merecen que se les expliquen sus errores.</p>
<p>175 176 177 178 179 180 181</p>	<p>Siendo franco para mí lo maltrato con elegancia, ese señor hacía ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo fortalecía el proceso, no se quedaba en... cuando le dice que no es una licuadora, le explica y le dice por qué no funcionaría la analogía que él acaba de hacer. Y todo el tiempo hacía eso. Por ejemplo, las clases de taxonomía no eran de apréndase a usar esta clave, no vamos a usar la clave.</p>	<p>175-178 No estoy de acuerdo de ese “maltrato con elegancia” el maltrato no es elegante es violento, lo que para un adulto puede ser gracioso o para formar carácter, para un niño es un momento horrible que puede nunca salga de su cabeza. Se puede forjar el carácter exigiendo, pero desde el respeto</p>
<p>182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197</p>	<p>Hacia salidas al Parque Nacional, las partes altas del Parque Nacional, nos llevaba todo el grupo y él gestaba mucho el cuento de los museos. Pues un museo escolar, él era el que los traía los frasquitos, los fetos. De hecho, todavía reposa ese material en el Camilo Torres, archivado en una bodega. Está ya sin aprovechar. Entonces, yo recordaba mucho y decía: “Todo esto que se iba a aprovechar, ¿dónde quedó el museo? No, es un depósito ahora de puestos”. Ese tipo de cosas, como que uno dice, uy, pero ese era su proceder. Es cosa particular. A mí me gustó cómo lo maltrató tan elegantemente. Y esa cosa se repitió, por ejemplo, en la Universidad con el profesor Rodrigo Torres, porque él también era un maltratador de forma elegante, algo misógino, tenía unos comentarios muy agresivos que uno empieza a replicar cuando es profesor. Yo repliqué algunos de esos, pero pues no en las mismas cosas que yo digo, la maestría y lo que uno empieza a leer...Ese no es el camino. Era un maltrato, o sea, por más elegante que fuera, era un maltrato.</p>	<p>191-193 Es hasta cierto punto normal replicar comportamientos, tanto bueno como no, en la práctica docente vistos en nuestro pregrado, pero siempre se debe cuestionar si lo que hacemos tiene un propósito, porque lo hacemos y si tendrá repercusiones negativas en las personas que estamos formando.</p>
<p>198 199 200 201</p>	<p>Pero en este caso, eso es, si se me pregunta por qué me acuerdo de él, eso. Cuando a mí me echaron del colegio, él era mi director de grupo, no hizo nada, pero él era mi director de grupo.</p>	
<p>202 203 204 205 206 207 208</p>	<p>Me gradué del colegio en 1997. Presté servicio y entre a la universidad hasta el año 2000, en el segundo semestre, cuando hubo una pedrea gigantesca que un personaje perdió las manos o la vida en la Pedagógica, que fue como un “Boom”, que cerraron la universidad. Arrancamos regular porque cerraron la universidad mucho tiempo y terminamos semestre en enero o finales de diciembre, algo así. Terminó en el dos mil cinco.</p>	
<p>209 210 211 212 213 214 215 216</p>	<p>Hice un semestre menos al establecido por la universidad, porque yo aplacé un semestre por finanzas. Cuando ya como ajustamos en casa la cartera, volví y lo que hice fue una barrabasada porque inscribí muchas materias, me quemé al cien por ciento. De esas perdí dos y, finalmente, tuve que hacer unos complementarios, unos repositorios, unas cosas, una habilitación hice en una y ese mismo semestre sustenté la Tesis. Una locura.</p>	

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

Pero lo pude hacer, pude organizar. Finalmente todo me salió de carambola porque perdí una materia, perdí Evolución Humana, saque 2.9. El profesor no quiso subir nada, nada, nada, nada. Cuando llego allá, ya que ya había sustentado Tesis, mis compañeros se iban a graduar en septiembre. Yo tengo que inscribir la materia, pero, coincidentalmente, nadie se inscribió, el profesor tuvo que hacerme una habilitación. Hice la habilitación.

El profesor era Rodrigo Torres, ese profe es bueno, bueno en su disciplina. Y el tipo, algo hizo así como, al principio me dice: "No le voy a subir porque usted es bueno", me dice, "Repítalo y hágalo bien". Y yo, ya, convencidísimo de ese cuento, voy y lo hago, me inscribo, no abren el curso, entonces el tipo tiene que hacerme la habilitación. Me hace la habilitación y la paso con una nota más altica. Me dice: "Listo, esto más dos nueve le da tres, se puede ir". Entonces pues yo celebro el tres porque específicamente me coincidía con estudio de carpeta y me podía graduar en el extraordinario de septiembre. Pues ya ahí, me gradué.

La maestría la arranqué... no me acuerdo. Yo empecé a trabajar en el 2006, en el Compartir. De ahí como un año, como en el 2007-2008, no me acuerdo la verdad. No estoy seguro, porque eso era dos años, duré dos años y medio. El doctorado lo arranqué en el 2015 y me gradué en el de pandemia. En el 2020. Yo me puse cinco años y medio. Eso sí lo recuerdo, cinco años y medio. Ese fue como el tiempo que me gasté en eso.

Cuando entro de planta en el Distrito llego al colegio María Cano, inicialmente quedaba en el Barrio San José porque ese fue un colegio Elefante Blanco. Fue un megacolegio que duraron haciendo más de quince años, yo pasé los primeros siete en una sede provisional en el Barrio San José cerca del Restrepo. Ahí entré a trabajar y recibí grado sexto. Lo que los profes de bachillerato no quieren, los sextos. Nunca he entendido eso por qué cómo que uno se prepara o debe estar preparado para asumir cualquier grado, pero yo tuve sextos mucho tiempo allá.

Finalmente entregan la sede, el megacolegio, lo entregan allá arriba en Providencia Alto. Providencia de Alta ya la cosa cambió un poco para mí, porque es que yo vivo en el otro extremo de la ciudad. Mi viaje era desde aquí, desde la 170 hasta la estación de Molinos, agarraba un SITP para subir y realmente estaba haciendo unos tramos de viaje de retorno de dos horas y media, era muy caótico. Pero me sale la comisión de estudios, pedí comisión de estudios para terminar el proceso de investigación del doctorado; la pedí por un año, me la otorgaron, después la pedí por otro año, la extensión... Para ser franco, allá en Providencia Alto estuve un año por mucho, un año más porque vino la pandemia, entonces se empató todo. Primer año de comisión me fui, volví un mes, me dieron la prórroga, me fui otro año. Iba a volver y llegó la pandemia y no volvimos. Duramos un tiempo, finalmente cuando ya estuve allá de lleno, me tuve que comprar moto para facilitarme un poco la vida; pero de ahí pido el traslado y me salió para el Camilo Torres, que eso es exactamente casi diez años después de estar ahí en el María Cano.

Volver al Camilo Torre, honestamente, no me trajo así como que me volviera a la infancia y todo eso, no. Fue en parte triste, el colegio está muy deteriorado, el colegio pues ya va a cumplir 85 años, creo que más, no estoy seguro; y la inversión que Secretaría le ha hecho es mínima, porque ni pintura tiene. Yo estudié en ese colegio cuando entrar a ese colegio era casi que un privilegio. Entonces eran dos jornadas, tres jornadas había.

<p>275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332</p>	<p>Hoy en día no, hoy en día tiene primaria incluida para poder mantener población. Reciben, y no lo digo lo triste porque reciben esta población, pero sí yo viví una época del Camilo Torres donde muchas promociones pasaban derecho a la Nacional, eran otros estilos de vida, mucha gente acomodaba, hoy en día no. Hoy en día hay mucho caso complicado, hay mucha población migrante, que son buenos muchachos, buenas muchachas todas, no tengo problema con eso, pero el interés por mantener ese renombre del colegio no existe, y no existe desde la infraestructura.</p> <p>El colegio se mantiene limpio, tiene comedor, tiene todo lo que se quiera, tiene tres laboratorios. Pero sorprendentemente los laboratorios los usan para dar clases, y entonces uno dice: “¿Y cómo llevo a los pequeñines para el laboratorio?” Toca pedirle el permiso al profe que tiene el salón de laboratorio y como que ese tipo de cosas conmigo no encajan. Pero si yo retorne a algún lado con mi infancia. Me sé los escondites, no fui un estudiante muy aplicado en disciplina, volví a grados sextos y hay una anécdota interesante: yo tengo unos pequeñines que son muy inquietos, estuve ahí al principio del año anterior, y ellos se escondieron en un lugar, deben estar ahí en ese lugar, ese lugar es el más tranquilo para estar, entonces yo los encontré, pues los encontré porque yo me escondía allá también, yo sabía que allá se podía esconder tranquilamente, y me dicen: “¿Usted cómo hizo para encontrarnos acá?” Era la parte en donde estaban los cerezos, el Camino Torres es un colegio por patios,</p> <p>Los salones tienen unos espacios con tanques a los lados, en la parte de atrás, por el patio por donde está el parqueadero, hay un ingreso a esos cerezos, eran cerezos, ahí ahora solo quedaron unos árboles, no sé qué nombre tienen... y me acuerdo de los cerezos porque comíamos cerezas. Y si soy franco hacíamos otras cosas: fumábamos un cigarrillito, no consumíamos drogas porque no tuve amigos así, pero yo fumo, entonces yo desde muy joven lo hago, entonces allá arrancaban esos malos hábitos y allá podíamos hacer eso.</p> <p>Esos escenarios se podían identificar, cosas que cambiaron mucho, por ejemplo, que me percaté después de volver, en mi trasegar por el Camilo como estudiante, en la parte de atrás en el último patio, yo alguna vez me volé, pero uno caía a una sección de la Estación de Policía, yo caí en una sección de la Estación de Policía, ¡muy estúpido!, pero ese fue el pedazo de pared que yo escogí, los otros sí se pudieron salir. Ya no está la estación, ya la estación está demolida, ya no hay nada de eso.</p> <p>¿Qué más me acuerdo? Me recordaba mucho la oficina del coordinador, la tenía yo en la cabeza, se llamaba, no sé si ya habrá muerto, Jairo Lara, él fue coordinador académico, me acordé mucho de otro coordinador, menos mala clase que ese Jorge Bernal, que se llamó Carlos Ceballos, que le decíamos “Megaman”, porque el tipo andaba con un megáfono todo el tiempo, con un palo largo: “Los estudiantes a los salones...” entonces yo lo leo hoy en día y digo: “Pero ese profe era como menso, porque lo divertido era que él no persiguiera a uno, con ese parlante”.</p> <p>Del Camilo Torres paso al colegio Estados Unidos de América, como coordinador.</p> <p>Hay momentos de vivencia adolescente, infantil, que en parte sí motivaron mi accionar. Yo creería, no es algo retórico. Yo he vivido buenos tiempos en los colegios, como estudiante, indisciplinado, entonces tengo esa etapa</p>	<p>286-290 Esos temas de hacinamiento o utilizar los espacios físicos que estén libres porque no hay más, también es un limitante en el procesos pedagógico.</p> <p>296-299 ES chistoso como algunos estudiantes le ven a uno como un adulto que nunca fue estudiante o infante.</p> <p>324-325 Uno cree que con ciertas acciones está imponiendo disciplina, pero resulta que solo crea confusión en los estudiantes y hasta se convierte en un momento jocoso. Es importante siempre decirles a los estudiantes porque y para que se hace algo.</p> <p>331-339 Se dice que muchos “malos” estudiantes en el colegio</p>
--	--	---

<p>333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350</p>	<p>de la vida. La otra etapa, la formativa que va desde el pregrado hasta el doctorado, diría que solo es una preparación y el trabajo real es la aplicación, pero serían simultáneo, yo retomo en cada momento eso, o sea, puedo decir algo feo, pero puede funcionar: Pienso como estudiante porque fui un estudiante inquieto, indisciplinado, también me interesé en algún momento, es decir, tuve esas facetas que quemé en mi adolescencia porque era rebelde, era todo eso que uno ve en los colegios. En este momento histórico de coordinación eso me ha servido porque me veo reflejado en muchos casos, entonces digo: "Hay que tratarlo así o hay que llevarlo por este lado" porque pienso tal vez que me hubiese gustado que a mí me llevaran por ese lado. Entonces, un ejemplo tonto pero aplicable, estudiantes que consumen droga por curiosidad. Si a mí me hubiesen pillado haciendo cosas, pues no me hubiese gustado... porque me pasó también. Yo estaba fumando cigarrillo, la profesora del Camilo Torres, Nora, me envía a un centro de cristianos por allá en la 80, una iglesia cristiana. Yo fui una vez y no fui nunca más porque no, no, eso no va conmigo.</p>	<p>se vuelven profesores y tiene mucho sentido porque, desde mi propia experiencia, yo odiaba la rigurosidad de la escuela porque no tenía un objetivo claro, o solo era por sacra notas, y mi objetivo como profesora es tener una pedagogía donde a los estudiantes se les explique el porque y para qué de lo que se les está enseñando porque de esta forma y no de otra.</p>
<p>351 352 353 354 355 356</p>	<p>Yo replanteaba mi vida y dije: "No, nunca hubiera hecho eso con un estudiante, nunca lo haría, nunca te enviaría a ti como mi estudiante a que hagas un proceso reflexivo con una comunidad cristiana, para convencerte tal vez de algo que no quieres convencerte". Y eso, por ejemplo, eso fue mi adolescencia.</p>	<p>351-355 Estas reflexiones que le hicieron hacer al profesor nelson son violentas, porque son enfocadas hacia la moral y no hacia la responsabilidad y efectos de su decisión.</p>
<p>357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377</p>	<p>Ya con el pregrado, formativo, exploratorio, hay cosas que gustan, emula uno muchas cosas, pero en el trasegar va corrigiendo, aunque el proceso formativo es esa parte correctiva. Y lo profesional es indudablemente lo aplicativo. Lo aplicativo, si lo que yo aprendí, si lo que aprendemos no lo ponemos ahí, pues nunca lo aprendimos. Serían como estos momentos, el jugar el rol de estudiante, adolescente, de la secundaria o de la primaria. Comprender que todo lo que es estudiar es solo preparatorio, son insumos, es el vademécum, en esa base de datos que uno puede tener para saber cómo accionar algún tipo de situación. Pero lo que vivimos en los colegios, a veces es distante de ese vademécum teórico, que tiene una distancia compleja, que no está escrita, que uno dice: "¿Y cómo le hago aquí para tratar un caso?". De esas tristezas del Camilo, por ejemplo, hubo un niño que llega por Inclusión ciego, pero él está en una fundación. Todos los niños que aparecen por fundación son niños o que fueron abusados o que fueron maltratados. Este niño llega ciego porque el papá lo agarró a golpes y lo dejó ciego. Eso no está en la teoría. Jamás, o sea, no hay una didáctica magna que nos diga cómo enseñarle a alguien que ha vivido eso, cómo hacer para que le interese las ciencias a alguien que ha vivido eso. Eso no está en los libros. Eso se vive allá. Entonces, aplicarlo, ajustarlo, adaptarlo, sería un buen término la adaptabilidad.</p>	<p>365-368 Uno como profesor debe ser consciente que la teoría del pregrado no es todo para sobrellevar la práctica docente, porque de nada me sirve saber la taxonomía de un lepidóptero si no se cómo explicarle eso a mis estudiantes y más importante entender que muchos ni les va a interesar por sus dinámicas familiares y sociales o porque no sé cómo llamar su atención. Debemos ser conscientes que ya en el campo escolar seguimos aprendiendo de todos y todo.</p>
<p>378 379 380 381 382</p>	<p>Hay otra situación que debe mencionarse y es el manejo con los profesores ahora desde la coordinación. Es complejo, es difícil. Voy a contar la experiencia de hoy, la experiencia de hoy fueron comisiones de evaluación y promoción.</p>	
<p>383 384 385 386 387 388 389 390</p>	<p>Durante todo el año yo insistí, les decía: "Miren, si alguien va a perder, que pierda bien, pero que esté acompañado de un proceso, de un acompañamiento, si hay necesidad de flexibilizar, que se haga". Pues ¡Oh sorpresa!, allá se pierde con menos de 3. 5, para pasar a sacar 3.5, y teníamos casos de 3.4. "Profesor, evalúe el caso". Una de las respuestas de un profesor fue: "Eso fue lo que se sacó del estudiante, yo no lo voy a cambiar". Y le digo: "No hay ningún problema". Mi papel es también en ese ejercicio de volver y sentarme en el puesto de hoy, porque yo también</p>	<p>389-399 Siento que el profesor es o está</p>

<p>391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434</p>	<p>soy maestro y digo: “Yo no quiero que nadie llegue a irrespetar el proceso que yo tengo. Si yo digo que tú eres un 3.4 y no alcanzas demás, pues eso eres, y si tienes que perder el año por eso, pues pierdes”. Pero, poner lo que uno estudia en función de decir: “Mire, hay otras cosas para hacer, hay otras formas de reconocer el asunto”, esa vaina no es tan cercana. Sigue siendo muy administrativo. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Que el profe tome la decisión y aclararle: “Profesor, usted le explica al acudiente por qué ese niño o esa niña perdió su asignatura y perdió el año”. Porque lo pongo en el papel, yo soy papá.</p> <p>Si mi profesor me dice que mi niño perdió el año por sacar 3.4, yo le voy a poner problema, Pero ese es un pensamiento muy administrativo y comienza a tomar distancia de él. Y cuando uno quiere compartir algo, ejemplo, el diseño de una rúbrica simple, el profesor se resiste porque cree que es más trabajo. Uno dice: “No se resista, es menos, es un trabajo más, pero en un momento específico, pero una vez que la tengamos clara, eso fluye”.</p> <p>Y le puedo decir a un niño: “Mire, esta es una ruta de orientación, usted arranca desde acá, quiero que pase acá”. Y le define claramente qué es lo que quiere.</p> <p>Pero pues como que lo que sí he encontrado es que ratifico lo que investigué: El profesor es emocional, todos, piensan: “Pobrecito el niño” y sobre eso toman muchas decisiones. El profesor es incoherente porque habla de procesos de desarrollo constructivo y califica con rojo y no resuelve ningún tipo de inquietud. Y hablo en general, no todos, o sea, hay profes de mostrar mucho, hay profes que son excelentes, que a uno le hubiese gustado tener un profesor de esos, pero ellos no son problema. Uno se percata de los que dicen no, con los que no es el que grita a los niños, el que se la pasa en el celular, el que no hace el acompañamiento, pero vuelve y juega, empieza a haber un entretendido de lo administrativo, lo pedagógico. Y yo quiero que la administración le sirva la pedagogía y no al revés, pero es difícil, muy difícil. Como que se vuelve uno un fiscal y dice: “Trabajado con adultos...”, pero la población es poquita. Ahí no.. Se puede llegar y agarrar todo eso que uno hace y ponerlo en función, pero a lo larga el que toma la decisión de ponerlo en funcionamiento o no, va a ser el profesor.</p> <p>Y el Distrito es distinto a un colegio privado. En el colegio privado a ti te dicen qué tienes que hacer y cómo lo debes hacer. Si no encajas, chao. Pero el distrito no, no funciona así. ¿Por qué? No sé. Que si es bueno o malo, tampoco se debe decirte si eso sea bueno o malo, pero sí a veces dan ganas de ahorcar a maestros.</p>	<p>siendo ese administrativo mediador que es necesario; uno como profe, no le gusta que le desmeriten lo que hace y le digan que cambie sus notas porque al coordinador “no le parece”, pero es bueno que le haga cuestionarse por qué y para que, de esa nota, además de explicarle al estudiantes y su familia las razones de esa decisión. El profesor no desmerita, pero si cuestiona y hace que los profesores argumenten el porqué de sus acciones.</p> <p><small>414-419 Hay que romper y dejar de seguir patrones, además de ser coherentes con lo propuesto. No se pueda hablar, por ejemplo, de trabajar bajo una pedagogía emancipadora y dar clases catedráticas donde los niños poco o nada puedan participar. Es importante fijar un objetivo y generar una metodología pertinente, pero siempre estar evaluando y cuestionando lo que hacemos y si requiere modificaciones, una evaluación constante de nuestra labor docente y de nosotros mismos como profesionales y como personas.</small></p> <p><small>423-428 Lo ideal sería eso, que la administración pudiera ayudar a la pedagogía a hacer sus labores y ser un evaluador externo, que siempre es importante tener, para hacer cada día mejor nuestra labor docente pero todavía hay una brecha enorme que de parte y parte se han encargado de no cerrar, ya sea por ego o porque no se ven como un equipo, que a mi parecer es necesario verse como uno solo con las directivas, no son jefes, o no deberían, son líderes.</small></p> <p>430-434 Hay profesores de lo publico que no trabajan de manera colaborativa y piensan que sus maneras son las únicas validas, pero si seguimos con esa visión de la pedagogía y de la labor docente, de nada va a servir dar clases. Debemos ser autocríticos y abiertos a evaluaciones, a veces uno se equivoca y no se da cuenta</p>
--	---	--